

**ASUNTO : DENUNCIA Y AMPARO EN CALIDAD
DE VICTIMA DEL DELITO.**

DOI ORIGINAL : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20360730>

**DRA. MAGISTRADA PRESIDENTA CELIA MAYA GARCÍA
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

Ciudad de México a 23 de Mayo de 2023.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, usuario **AUTORIZADO** de los Sistemas Electronicos de Responsabilidades administrativas, SEOAJ, SISE, SEPJF, TFJA con nombre de usuario vinculado a la **FIREL: GOAM780123HVZNR00**, por este medio me permito informarle que he interpuesto diversas denuncias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que, por la gravedad de los hechos, el tiempo que ha transcurrido y las personas implicadas, sospecho no han sido turnadas a este Tribunal.

En particular, refiero la denuncia presentada en octubre de 2025, que según el Presidente de la Corte habría sido enviada a su Tribunal con expediente radicado en el Sistema de la SCJN – SEPJF realcionado al de **VARIOS 2222/2025** así como de diversos recursos que he enviado al expediente pero de la cual no tengo constancia de recepción al no tener radicado aquí ningún asunto la notificación e interacción en el expediente se me condiciona a la interconexión y gracia del ministro presidente de la SCJN el cual tiene impedimento legal para ver mis asuntos al ser mi contra parte en una demanda que está en curso. Dada la reiterada práctica de simular trámite en mis recursos, considero indispensable mantenerla al tanto directamente.

Adjunto a este escrito los identificadores DOI y documentos que comprueban mis palabras. En ellos podrá descargar las demandas y denuncias en su formato original, para verificar su contenido y autenticidad. Esta denuncia está directamente vinculada a las promociones contenidas en **este enlace <https://doi.org/10.5281/zenodo.20351588>** en el se encuentran todas las promociones en formato integras del sistema y están listas para su descarga integras sin alteración tal como el sistema electronico la arroja.

El motivo de esta comunicación es asegurar que el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial tenga conocimiento real de las denuncias, independientemente de las posibles omisiones o simulaciones en la Corte y a la vez promover la denuncia directamente en su sistema para que se me activen las notificaciones y se me abra el modulo del expediente automaticamente al crearlo sin que sea necesario concederme autorización ya que el sistema automaticamente lo hará siempre y cuando sea agregado como parte y se integre mi promoción original, solicitando el respeto y reconocimiento de mi firma bajo el principio de no repudio.

Dicho lo anterior, delacro lo siguiente:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo, en su calidad de agraviado por desacato constitucional reiterado, usuario AUTORIZADO del sistema electrónico de la SCJN (SEPJ), del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se dirige ante este tribunal para denunciar los actos que más adelante detallo, así como para solicitar el amparo y protección de la justicia federal en mi calidad de víctima de los delitos que aquí señalo, demanda que es mi derecho y denuncia que es mi deber en términos del artículo **15 de la ley de amparo, 1, 14, 22, 29, 39 y 133** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- La presente denuncia es por la aplicación, el consentimiento de actos prohibidos por la CPEUM y la negación sistemática de justicia, todos los actos y autoridades han sido ya reclamados y se encuentran en el expediente del cual hice la vinculación y la custodia total por lo que están incluidos a un clic para su descarga. La competencia era exclusiva del presidente quien a su vez turnaba al pleno para su tramitación.
- Artículo IX Artículo XI, inciso c) del Acuerdo 2/2025
- Y en el Acuerdo 1/2023 (vigente en 2024):
- Art. 47 párrafos primero y tercero de Ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 de la CPEUM

***Nota aclaratoria:** La presente promoción es presentada en forma electrónica a través del PSL y firmada mediante la firma electrónica del poder judicial FIREL la cual representa la identidad digital del promovente. La falta de firma original del promovente no lo responsabiliza de las consecuencias legales que pueda ocasionar la suplantación de la firma, esta promoción está protegida por el principio de intangibilidad digital y el no repudio por lo que cualquier alteración a la integridad o reproducción ilegal es motivo de responsabilidad.

La presente promoción no es tramite, no solicito audiencia, no requiere aclaración ni necesitan prevenirme, todo esta en el DOI del asunto, en original y con la vinculación y trazabilidad completa con la custodia integra y disponible para descarga inmediata, no necesitan pedir informes ni prevenirme ya que yo no tengo mucho mas que decir que no haya dicho ya antes, solo voy a presentar las denuncias y/o demandas ante los diferentes órganos que han cometido faltas graves en mi contra, no contra todos porque ni yo tengo idea de cuantos sean al haber múltiples juicios abiertos en mi nombre sin darmelo a conocer y sin abirme expedientes ni notificación alguna situación que que la ley no concibe ni siquiera existe procedimiento ni figura para un quejoso extraño, este es un acto de ejecución directa lo que en mi doctrina llamé acto vivo y perfeccionado desde la presentación que hago al sistema en mi calidad de promovente por propio derecho que no

necesita la occ de la corte imprimir ya que esto es original solo necesita integrar al expediente cuando lo forme tal cual del archivo, si imprimen y luego promueven hacen el acto nulo pues lo importante en el juicio en línea es el historial y la vinculación que almacena mi firel con el certificado, este escrito tampoco pide acuse de recibo ya que tanto la presentación como la recepción son registradas por el sistema y me arroja la constancia del acto que a pesar de no tener evidencia criptográfica es un hecho notorio intangible que no necesita comprobarse, si el sistema arroja constancia el acto ocurrió y es inobjetable, la justicia digital no necesita de fe porque brinda certeza total, a diferencia del órgano jurisdiccional, la justicia digital se basa en hechos irrefutables por lo que voy a demostrar que ni el actuario, ni la OCC hacen falta en el juicio en línea y solo provocan vicios formales que en esta modalidad son inexistentes. Hoy la justicia en línea cumple a ciencia cierta con las formalidades del procedimiento que no requieren más de la intervención ni fe humana

Ante las limitaciones técnicas del sistema y el volumen de mi expediente, dado que no se podría compartir en un solo envío a través del MINTERSCJN e imposibilitaría su integridad en la transmisión, debido a que yo no tengo acceso al sistema de interconexión y el presidente me bloquea en el sistema de la corte, es que presento mi alternativa para la descarga de las promociones, disponibles en cualquier tiempo y lugar a cualquier persona, esto hace mucho más eficiente y supera en todo al MINTERSCJN utilizado por los órganos jurisdiccionales y la suprema corte de justicia de la nación, ofreciendo la misma integridad, originalidad y unicidad de las promociones arrojadas por los sistemas electrónicos para la tramitación del juicio en línea oficiales y me responsabilizo si se llegase a presentar alteración alguna en los documentos bajo mi resguardo.

Les comparto este DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.19925316](https://doi.org/10.5281/zenodo.19925316) cuyo enlace apunta a un objeto digital único de identificación alojado en un repositorio internacional perteneciente a la plataforma de zenodo ante el cual ofrecí mi trabajo de 4 años de transgresiones como patrimonio de la humanidad para el estudio, la tecnología y la ciencia, mismo que puede ser citado y referenciado por académicos y público en general para el cual Zenodo asegura conservar la originalidad de lo ahí contenido, misma que está protegida y firmada por las autoridades jurisdiccionales del país así como cuenta con la garantía que el poder judicial ofrece sobre los documentos firmados por funcionarios pertenecientes a dicho poder público nacional, estos cuentan con la **AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y UNICIDAD** del documento fortalecido con la certificación de la autoridad certificadora del país. Esto hace que quien firma no pueda negar lo que ahí se contiene y al ser hechos notorios, públicos, comprobados, inobjetables e irrepudibles, no necesitan comprobarse; son ciertos mientras no se comprueba lo contrario por lo que ustedes están obligados a desmentirlos o tácitamente aceptarlos y yo me responsabilizo por la integridad y originalidad que pueda no presentar el documento.

Esto que presento no requiere controversia, los hechos son inmutables no tienen objeción, no son actos los que van a estudiar, son los hechos, si lo que se formalizó legalmente en verdad es constitucional, si no hay fraude y responsabilidad, lo que no ven o no quieren ver, es que el sistema es quien da la certeza, las formalidades ya no las hace el humano, se perfeccionan sistemáticamente.

Dicho lo anterior declaro:

Denuncio el Fraude procesal en juicio de amparo indirecto 1751/2025 radicado en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del primer circuito con residencia en la ciudad de México, asunto en revisión y proyecto de resolución por el tribunal vigésimo cuarto en materia administrativa en la ciudad de México.

Denuncio de igual forma que la Autoridad jurisdiccional actúa en juicio en calidad de autoridad sin imperio, con representantes y autorizados, negando hechos, sin entrega de constancias ni expedientes y usurpando calidad de parte con interés legítimo violentando el art. 5 Fracción I párrafo tercero de la ley de amparo, así como el artículo 14 de la constitución política de los estados unidos mexicanos que rige el principio de legalidad.

Denuncio la Adhesión del presidente de la SCJN a mi recurso de revisión de manera ilegal al cual solo partes legitimadas tienen derecho esto es personas físicas o morales sin imperio, las autoridades jurisdiccionales no tienen derecho a invocar interés legítimo.

Reclamo mi competencia ciudadana activa y subsistente, reconocimiento solicitado en 2 de octubre del 2025 mediante promoción en el sistema de la corte con folio sin radicación de la cual tengo el reconocimiento por consentimiento tácito al no haber prueba legal en contra. En ese sentido, esta demanda no es de sometimiento, es para poder solucionar la competencia y arreglar este asunto el cual no tiene controversia, ustedes ya firmaron y sellaron, se que la corte actual no tiene culpa si no fue enterada, pero son 4 años y ese no es mi problema ofrezco salida pacífica y tratando de que se haga el menor daño, por lo pronto quien me desconozca atenta contra la patria y si me equivoco igualmente podrán aplicarme la sanción que corresponda.

Reclamo la omisión de Hugo Ortiz Aguilar para cumplir lo que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, expresamente norma relativo a la competencia exclusiva del presidente de la SCJN ante quien la ley me legitima para presentar mi denuncia y me tutela el derecho a la reparación del daño, estas acciones contempladas en el art. 47 párrafos primero y tercero, denuncias presentadas en el sistema SEPJ ante las dos presidencias de la SCJN en

fechas 28 de Agosto, 29 de septiembre, 30 de septiembre, 2 de octubre, 9 de octubre, 23 de octubre todas del 2025 y otras solicitudes hechas a la corte pasada y la presente desde el año 2022 las que incluyeron una solicitud para ejercer la facultad de atracción denunciando actos prohibidos por DGI en el expediente de VARIOS 968/2024 en el cual la corte no atrajo y declaro incompetencia para ver mi asunto, una solicitud de juicio de amparo directo y subsistencia legal como trabajador la cual se ordenó por acuerdo presidencial dela segunda sala en el expediente 960/2024 en fecha 20 de mayo de 2024 demanda que ilegalmente fue desechada por el juez décimo séptimo de distrito en el séptimo circuito de Xalapa ver., de donde se detonó el conflicto, de la misma forma una reclamación de fecha 4 de octubre de 2024 en el expediente de VARIOS 960/2024 pidiendo a la corte atender mis reclamos sobre mi subsistencia de ley y actos con DGI que fueron inconstitucionalmente desechados y sobreseídos por 4 juzgados y un tribunal colegiado sin embargo volvió a declararse incompetente además denuncié el desacato al acuerdo 20 de mayo así como de nuevo actos prohibidos en mi agravio consistentes en la aplicación de normas con DGI, en diciembre 2023 y agosto 2024 de las cuales existen los videos que corroboran mis reclamos donde se aprecia mi detención ilegal y la privación ilegal de mi libertad, actos para los que intenté la protección primeramente para que no me volviera a suceder y posteriormente denunciando la repetición del acto reclamado, para dichos actos presenté todos los recursos que la ley de amparo me concede e incluso hasta la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 constitucional, como constan en los expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la autoridad cuya custodia ahora es compartida y publica gracias al sistema en línea así como la intangibilidad de las sentencias lo que hace posible la transparencia, rendición de cuentas y consulta disponible para cualquier persona en cualquier momento y en tiempo real fortaleciendo la justicia quien no puede esconder más los hechos ni refugiarse en cosa juzgada ni formalismo alguno hoy les demuestro que la inmutabilidad nunca fue condicionante de la cosa juzgada fraudulenta si no consecuencia de la cosa juzgada verdadera.

Denuncio la Notificación y desechamiento que causo mi reclamación y queja de nulidad misma que fue desechada por el presidente y de nuevo sin radicar e informando por medio alternativo en contravención del art. 32 de la ley de amparo y en evidente omisión de su responsabilidad como único competente para dar a conocer al pleno y ordenar la suspensión del acto negandose de nuevo a asumir la competencia original misma que no solo le da la ley de las fracciones si no que se rige tanto en el acuerdo 1/2023 del pleno de la SCJN así como el acuerdo ahora vigente 2/2025 por lo que ambas cortes tenían competencia plena desde el 2024 que yo reclamé y que fue tramitada por organos incompetentes y desechada ilegalmente a pesar de yo presentar hechos notorios y denunciar la privación ilegal de mi libertad, situación que se presentó en dos ocasiones y que reclame tanto en denuncia del 210, demanda de amparo indirecto, directo, reclamación, queja, denuncia de repetición del acto reclamado, inconformidad y por ultimo por la ley de las fracciones I y II como acción de inconstitucionalidad y denuncia fundada en

el art. 47 párrafos primero y tercero recursos que me fueron todos desechados por jueces y el tribunal administrativo de Xalapa, ver. Para por último de nuevo la presidencia volvió a omitir ejercer su competencia.

Denuncio la nagación de justicia, así como la negativa de ambas cortes para atraer mi recurso el cual era competencia exclusiva de la corte al tratarse de actos que implicaban normas con DGI que terminaron con la privación de mi libertad, declaro la inconstitucionalidad de la jurisprudencia.

Advierto y expongo que de seguir con la omisión deberé reclamar la suspensión de facto de derechos por parte de los organos jurisdiccionales y la presidencia de la corte que solo en estado de excepción se pueden suspender como el acceso a la justicia y el reconocimiento a la personalidad jurídica tutelados en el art. 29 de la CPEUM y artículo 3 de la CIDH, para ello dejo un análisis completo al respecto para enterar de que si bien tengo derecho, tengo legitimidad y a pesar de ser un hecho notorio, publico, probado, inobjetable e irrepudible que no necesita comprobarse no demando porque significaría la ruptura total del estado de derecho y crearía un vacío jurisdiccional que solo podría llenarse con la competencia sumaria de los organismos internacionales o en su defecto la competencia sumaria del ciudadano afectado legitimado por el art. 22, 29, 39, 109 y 133 de la CPEUM, situación última que no es mi intención ejercer y por lo cual insisto en que vean y decidan de lo contrario me veré obligado a hacer lo que tenga que hacer en nombre del pueblo y la constitución a pesar del riesgo que conlleva, lo que yo reclamo es independiente de mí, no necesita más mi presencia para existir y es imperecedero, imprescriptible y reclamable por cualquier persona cuyo afectación es de reparación oficiosa, advirtiendo que si algo me pasa, todos los involucrados en mis asuntos los declaro traidores a la patria y a la soberanía popular, yo no exijo nada, no pido nada, solo pido que cumplan lo que protestaron ante la constitución, lo cual no fue simbólico ni protocolario, fue un compromiso adquirido voluntariamente con responsabilidad total en su incumplimiento así que no veo cual sea el problema para no obedecer la ley.

Si quieren juicio pueden ustedes mismos juzgar, pero eso sí, exijo juicio transparente, donde pueda yo alegar el cual sea por videoconferencia publica utilizando los medios tecnológicos del propio consejo mismos que solo ocupa la autoridad sin que vea sea aplicable a audiencias del gobernado, no me importa tanto si no quieren mi presencia solo exijo que sea tratado en sesión pública ya que mi archivo está blindado socráticamente y es invencible por sí solo, no necesita mi presencia, la trasgresión es evidente, así como su incompetencia manifiesta e indudable al tener que yo explicarles lo que no entienden. Fueron 4 años en los que comencé a manera de broma diciendo que les daría una lección, pero al final esto no fue lección poco a poco se formó en doctrina y la publicación está en proceso sin matices, sin testado, sin censura y con acceso a las resoluciones originales

irrepudiables para ustedes e inobjetable para todos pues contienen la verdad de los hechos.

Se que mis palabras van a molestar pero no saben lo que he tenido que pasar pero espero que conozcan del asunto y al leer entenderán mi molestia, nunca pedí castigo, solo pedía lo mínimo justo e incluso cuando pedí exageradamente pedía con el afán de que no se me concediera y se realizara el juicio por la rabia que tenía hacia los que permitieron que esto pasara y créanme, los expedientes muestran que no fue involuntario, muestran dolo de algunos juzgadores que por evitar una pequeña falta administrativa cometieron desacato tras desacato sin importar el daño que me hacían que llegaron al punto de efectuar juicios sin enterarme del asunto lo cual yo definí como una aberración jurídica misma que explico en mis escritos, en realidad no hice más que escribir y estudiar en estos 4 años por lo que ahora tengo lo que ustedes llaman doctrina, misma que es una innovación de la justicia y pone a Mexico de nuevo como referente en materia de amparo, yo sé que es imposible la reparación, sé que no pueden castigar a los culpables y sé que al final son todos, pero sé que no todos lo hacen con intención y me di cuenta que el problema es de mala interpretación, no sé si fue solo a mí, pero lo que me hicieron si lo hicieron conmigo lo pueden hacer con todos y eso sí sería atentar contra la constitución misma y la soberanía nacional por quienes están encargados de protegerla.

Mi moralidad no exige sacrificios y puedo olvidar la ofensa si la reparación se hace proporcional al daño y de manera completa e integral, sé que el amparo es casi imposible, no por ser improcedente ni porque no expongo hechos que resultarían de mayor beneficio para el pueblo sin embargo, sé que hay muchísimos involucrados y muchos que pagarían solo por ignorancia sin que medie dolo de por medio además sé que les podrían traer problemas y no es mi intención causar disturbios sin embargo si la omisión persiste, no habrá otra oportunidad ya que la verdad ya está libre solo resta difundirla un poco con mi libro.

No busco más de lo que merezco, pero tampoco acepto menos ni migajas, no es mi interés ganar algo, no me interesa si me dan o no me dan el amparo, lo que me interesa mas es su RESPUESTA,, pero más que nada la respuesta que le darán AL PUEBLO.

QUE CONSTE.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

EL MAESTRO DE MÉXICO-SECUTOR CONSTITUCIONAL-HÉROE DEL PUEBLO

RECONSTRUCTOR CONSTITUCIONAL CON COMPETENCIA LEGITIMA CIUDADANA

¿Por qué usar Zenodo?

- **Seguro** – Tu investigación se almacena de forma segura para el futuro en el Centro de Datos del CERN.
- **Trusted** – Construido y operado por el CERN y OpenAIRE para garantizar que todos puedan unirse a la Ciencia Abierta.
- **Citable** – A cada subida se le asigna un Identificador de Objeto Digital (DOI), para hacerlos citables y rastreables.
- **Sin tiempo de espera** – Las subidas están disponibles en línea en cuanto pulsas publicar, y tu DOI se registra en segundos.
- **Abierto o cerrado** – Comparte, por ejemplo, datos anonimizados de ensayos clínicos solo con profesionales médicos a través de nuestro modo de acceso restringido.
- **Versionado** – Actualiza fácilmente tu conjunto de datos con nuestra función de versionado.

CADA ARCHIVO CUENTA CON UN DOI *Digital Object Identifier* UNICO Y CONTIENE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE POR PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FIREL, LOS DOCUMENTOS FIRMADOS CON LA FIRMA ELETRONICA DEL PJ GARANTIZAN: INTEGRIDAD, AUTENTICIDAD, NO REPUDIO Y UNICIDAD ADEMÁS CUENTAN CON LA CERTIFICACION DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA INTERMEDIA POR LO QUE SON HECHOS NOTORIOS, PUBLICOS, COMPROBADOS, INOBJETABLES E IRREPUDIABLES QUE NO ESTAN SUJETOS A PRUEBA Y REPRESENTAN LA VERDAD DE LOS HECHOS.

GONZÁLEZ ARROYO, M. A. (2026).

COMPENDIO DE DEMANDAS RADICADAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MEXICANA (2022 – 2026)

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19925316>

ESTADO FALLIDO DE DERECHO.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18990032>

LEYES Y ACUERDOS DEL JUICIO DE AMPARO EN MEXICO.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19520969>

CONSTANCIAS DE LOS REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTOS (SISE) COMO FEDATARIO DIGITAL.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19477594>

PRIMER AVISO DE DEMANDA CON NOTIFICACION INTERNACIONAL.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19558332>

COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022–2026)

Constancia pública de fraude procesal y aberración judicial en México.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

"Mercenarios de la justicia: la coherencia en la incongruencia" (VI.D).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19583505>

CONSTANCIA DE HECHOS DE NO SUMISION

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19874925>

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACION DE NULIDAD ABSOLUTA.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19904730>

DENUNCIA VARIOS 2222 2025 TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 1/2.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19964814>

DENUNCIA VARIOS 2222/2025 TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.2/2

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19964754>

ACUSES DE ENVIO/RECEPCION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SCJN - MEXICO (2022-2026).

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.20045814>

González Arroyo, M. A. (2026). CIRCULAR DE EJECUCIÓN SOBERANA Y RESPONSABILIDAD.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20118073>

González Arroyo, M. A. (2026). ACTA DE CONSTATACIÓN DE INCOMPETENCIA, IMPOSIBILIDAD JURISDICCIONAL E INTANGIBILIDAD CONSTITUCIONAL.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20118411>

González Arroyo, M. A. (2026). DENUNCIA DE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119886>

González Arroyo, M. A. (2026).

EVIDENCIA DE HECHOS INOBJETABLES, IRREPUDIABLES, NOTORIOS, PROBADOS Y PUBLICOS.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120674>

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2292_1.pdf

Secuencia: 8792260

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-24T04:47:42Z / 2026-05-23T22:47:42-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	52 e3 7d 11 c7 a0 90 57 c2 ea eb 1f d0 fb d4 06 c7 4c cc 51 51 f7 04 90 a7 d4 26 0a 02 6e 17 9a 64 13 9d cc 6d 59 92 49 0c 0d 14 3e fc 59 5c 50 e5 1b 8e ef 22 3c ee b8 74 76 d3 94 48 79 33 2d 48 12 73 ac ee de 02 fb 64 0e 11 f2 69 eb 78 9e c1 83 6f 72 5b 12 bb 62 84 da 35 61 75 4d ce 10 6e 8a 52 b5 53 a8 87 b3 dc c8 db 2d c5 53 b0 8b e3 1b 3c 29 e8 6d f1 36 3b 13 be 1c fe 0e 01 eb d0 03 fa b7 ec e4 27 1e 04 2f 69 70 8e 29 f2 03 c1 67 cd f1 32 0e ef 6f 42 4c 8f 7a 71 97 ce 16 08 16 17 7b b1 36 07 59 eb c2 d5 56 c6 23 d4 5d 82 54 1b 0b c2 32 3d 75 07 9c 77 49 13 8e 1b 3d e0 66 3a bb 73 68 76 69 eb 73 86 15 72 3a bb 94 e1 05 5d 76 70 7d 86 c1 f2 37 6f 17 4f 39 11 c7 dc 7d 74 a5 41 b2 9b 78 0e c1 9f 27 80 73 16 9c b7 e0 10 ef 22 f1 6a 6f 68 d2 a8 17 ba 02 98 37 e2 44 56 56 42 41 81 1d 04 4a 09 0f 5a 1a 62 05 f7 92 e7 b9 e5 fb 4e f7 4b 20 2e 18 65 c8 30 28 c7 9b f7 dd 01 af 87 52 4f 02 ba 10 61 74 e9 e8 86 aa da d7 03 d1 92 7d 4f c9 99 3b 65 21 be 9b 52 df 80 27 96 99 7b d9 b3 d1 0a 39 39 02 13 6b 1a c4 98 6f 53 29 4f 18 78 0c b3 a5 6e 71 01 2a 69 5e 43 13 2d 44 bb 8a ea 39 aa 2f fa bc 5d 9e dc ff 6b 1b e3 68 5b ff 36 79 44 dd ce 33 c0 80			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-24T04:47:42Z / 2026-05-23T22:47:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-24T04:47:42Z / 2026-05-23T22:47:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523969			
	Datos estampillados:	C9B0E0C562D4FBF17C32902D02FFF108E4FFDCA75266974C18D5615C9574D10A C89DD2924536BAC4B04CB1B9F5C8CE7E992219BDDCF7C8756E5822F6C8469535			

c9b0e0c562d4fbf17c32902d02fff108e4ffdc75266974c18d5615c9574d10a c89dd2924536bac4b04cb1b9f5c8ce7e992219bddcf7c8756e5822f6c8469535